

УДК 621.867

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРА С ПОДВЕСНОЙ ЛЕНТОЙ В ЗОНЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ РАЗГРУЗКИ

А.В. Лагереv, Е. М. Селянин

В работе представлена конструкция разгрузочного устройства конвейера с подвесной лентой. Описана математическая модель процесса разгрузки данного конвейера. Произведен анализ зависимостей параметров разгрузки от геометрических параметров разгрузочного устройства. Особое внимание уделено поиску максимальных напряжений в ленте, а также способам их минимизации.

Ключевые слова: конвейер, разгрузка, лента, МКЭ, напряжение.

Конвейеры с подвесной лентой являются перспективным видом непрерывного транспорта: гибридом ленточного конвейера и рельсового транспорта. Благодаря тому, что данный конвейер обладает преимуществами рельсового транспорта и лишен части недостатков конвейерного, он находит все большее применение в промышленности [1, 2].

Рис.1. Конвейер с подвесной лентой на роликовых подвесках:

1 – лента, 2 – роликовая подвеска, 3 – трубчатая направляющая, 4 – узел крепления подвески к ленте, 5 – груз, 6 – разгрузочный механизм

Поперечное сечение конвейера с подвесной лентой приведено на рис. 1. Конвейерная лента 1 посредством узла 4 крепится к роликовым подвескам 2, которые движутся по трубчатым направляющим 3. Ролики катятся по поверхности трубчатой направляющей, обеспечивая плавное перемещение ленты с грузом 5. При этом вблизи барабанов трубчатые направляющие имеют отгибы в горизонтальной плоскости (выполаживающие участки), позволяющие ленте в местах ее взаимодействия с барабанами принять плоскую форму.

Из-за желобчатости ленты промежуточная разгрузка общепринятыми разгрузочными устройствами невозможна. Поэтому промежуточная разгрузка производится путем выполаживания ленты, ее последующего выгибания и сброса груза с бортов конвейера. Для этого под лентой конвейера устанавливается разгрузочный механизм, который приводится в действие мотор-редуктором. Основной узел данного механизма – ролик, который поднимаясь, выгибает ленту в обратную сторону, что и приводит к разгрузке. Но при таком способе разгрузки возможна потеря устойчивости ленты, что вызывает ее поперечное смещение и нестабильность процесса разгрузки. Для исключения этого недостатка перед основным разгрузочным роликом устанавливаются два вспомогательных ролика, расположенных в одном поперечном сечении. Они также приводятся в действие мотор-

редукторами, но поднимаются ниже основного ролика, частично выполаживая ленту и увеличивая ее устойчивость в процессе разгрузки (рис. 2).

Рис.2. Частичное выполаживание ленты конвейера вспомогательными разгрузочными роликами: 1 – сечение ленты на рабочем участке конвейера, 2 – сечение ленты в месте контакта со вспомогательными разгрузочными роликами, 3 – транспортируемый груз, 4 – вспомогательные разгрузочные ролики

Поскольку данное разгрузочное устройство создает дополнительные сопротивления движению ленты и значительно деформирует ее форму, то картина распределения напряжений в ленте в зоне разгрузки будет значительно отличаться от ее напряженно-деформированного состояния на рабочих участках конвейера.

Геометрическая форма ленты как полой оболочки показана на рис.3. До сечения 1 лента имеет свою естественную форму, провисая на роликовых подвесках под весом транспортируемого груза. В сечении 2 под лентой находятся вспомогательные разгрузочные ролики и ее сечение принимает форму, изображенную на рис. 2. В сечении 3 наблюдается промежуточная форма между сечениями под вспомогательными (2) и основным (4) разгрузочными роликами. В сечении 4 лента выгибается основным разгрузочным роликом, а за сечением 5 снова принимает исходную форму. Разгрузка происходит между сечениями 1 и 4.

**Рис. 3. Модель ленты конвейера с подвесной лентой в зоне разгрузки:
1...5 – поперечные сечения ленты;
a, b, c – продольные сечения ленты**

Примем допущение, что до сечения 1 и после сечения 4 форма ленты имеет форму дуги окружности, проходящей через подвески. Тогда радиус окружности ленты R находится из условия, что длина дуги, равная ширине ленты, стягивается хордой, равной расстоянию между трубчатыми направляющими (рис. 2):

Примем допущение, что до сечения 1 и после сечения 4 форма ленты имеет форму дуги окружности, проходящей через подвески. Тогда радиус окружности ленты R находится из условия, что длина дуги, равная ширине ленты, стягивается хордой, равной расстоянию между трубчатыми направляющими (рис. 2):

$$R \sin \varphi = B/2; \quad 2R\varphi = L_{II} + 2L_{II}, \quad (1)$$

где B - расстояние между трубчатыми направляющими, φ - центральный угол, стягивающий хорду B , L_{II} - ширина ленты, L_{II} - ширина подвесок.

Раскладывая синус в ряд, и удерживая первые два члена ряда, преобразуем (1) к виду:

$$R(\varphi - \varphi^3/6) = B/2. \quad (2)$$

Решая уравнение (2) совместно со вторым уравнением зависимостей (1), получим:

$$\varphi = \sqrt{6 \left(1 - \frac{B}{L_{II} + 2L_{II}} \right)}; \quad R = \frac{L_{II} + 2L_{II}}{2\varphi}.$$

Рассмотрим сечение 2. Будем считать, что при выполаживании вспомогательными роликами лента принимает форму синусоиды с амплитудой A (рис. 2) и имеет вид:

$$f(x) = b + A \sin(cx).$$

Выбрав начало координат в центре окружности ленты, получим $d = 0$. Так как расстояние между направляющими заключает в себя три периода искомой синусоиды, то:

$$c = 6\pi/B.$$

Приняв высоту подъема вспомогательных разгрузочных роликов равной высоте направляющих, определим смещение синусоиды по оси ординат:

$$b = R \cos \frac{\varphi}{2} + \frac{A}{2}. \quad (3)$$

Ширина ленты при выполаживании не меняется, поэтому длина дуги окружности в сечении 1 равна длине синусоиды в сечении 2:

$$L = \int_{-\frac{B}{2}}^{\frac{B}{2}} \sqrt{1 + f'^2(x)} dx = 12\sqrt{b^2 + A^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \frac{b^2}{b^2 - A^2} \sin^2 x} dx = 12\sqrt{b^2 + A^2} E \left(\frac{b^2}{\sqrt{b^2 + A^2}} \right), \quad (4)$$

где E – полный эллиптический интеграл второго рода.

Из (3) и (4) получим систему из двух уравнений с двумя неизвестными. Решив ее относительно b и A , найдем все параметрические характеристики синусоиды.

Допустим, что между сечениями 1 и 2 амплитуда изменяется по линейному закону. Зная, что $A(y_1) = 0$ и что $A(y_2) = A_2$, получим уравнение поверхности на участке 1-2:

$$z(x, y) = \left(R \cos \frac{\varphi}{2} + \frac{A_2}{y_{1-2}} \right) y \sin \left(\frac{6\pi}{B} x \right); \quad x \in \left[-\frac{B}{2}; \frac{B}{2} \right], \quad y \in [0; y_{1-2}],$$

где y_{1-2} - расстояние между сечениями 1 и 2, $A(y_1)$ и $A(y_2)$ - амплитуды в сечениях 1 и 2 соответственно.

Аналогично определяются уравнения поверхности для участков между сечениями 2-4 и 4-5 [3]:

$$z(x, y) = \left(R \cos \frac{\varphi}{2} + \frac{A_4}{y_{2-4}} \right) y \sin \left(\frac{2\pi}{B} x \right); \quad x \in \left[-\frac{B}{2}; \frac{B}{2} \right], \quad y \in [y_{1-2}; y_{2-4}],$$

$$z(x, y) = \left(R \cos \frac{\varphi}{2} - \frac{A_4}{y_{4-5}} \right) y \sin \left(\frac{2\pi}{B} x \right); \quad x \in \left[-\frac{B}{2}; \frac{B}{2} \right], \quad y \in [y_{2-4}; y_{4-5}].$$

Отсюда поле нагрузок:

$$q = \iint_{X(y)} H(x, y) - z(x, y) dx dy,$$

где $H(x, y)$ - уравнение поверхности груза.

Уравнение поверхности $H(x, y)$ можно представить следующим образом:

$$H(x, y) = \begin{cases} xtg\theta, & x \in [0; B/2]; \\ (B-x)tg\theta, & x \in [B/2; B], \end{cases}$$

где θ - угол естественного откоса в движении для транспортируемого материала [4].

Рассмотрим форму груза на рабочем участке ленты. В сечении 1 его площадь S складывается из площади сегмента окружности $S_{сегм}$ радиуса R и площади равнобедренного треугольника S_{mp} с основанием B и углом у основания θ . Тогда:

$$S = S_{\text{сегм}} + S_{\text{дд}} = \frac{1}{2} R^2 (\varphi - \sin \varphi) + \frac{B^2 tg\theta}{4},$$

Теперь рассмотрим поверхность ленты между сечениями 1 и 2. При выгибании ленты начнется разгрузка конвейера и в поперечном сечении ленты площадь груза будет уменьшаться на площадь фигуры, образованной формой ленты в сечении 1 и формой ленты в текущем положении. Запишем уравнение для площади груза в данном сечении:

$$S = S_{ep} - S_{\sin},$$

где S_{ep} - площадь сечения груза на рабочем участке конвейера, S_{\sin} - площадь фигуры, ограниченной синусоидой и окружностью.

$$S_{ep} = \frac{1}{2} R^2 (\pi - 2\theta), \quad S_{\sin} = \int_{-\frac{B}{2}}^{\frac{B}{2}} z(x, y) - \sqrt{R^2 - x^2} dx.$$

В общем случае закон распределения груза можно получить из условия

$$S = S_1 + S_2 - S_{\sin} = \frac{1}{2} R^2 (\varphi - \sin \varphi) + \frac{1}{2} R^2 (\pi - 2\theta) - \int_{-\frac{x}{2}}^{\frac{x}{2}} z(x, y) - \sqrt{R^2 - x^2} dx.$$

Таким образом, получено уравнение разгрузки конвейера.

В качестве исходных данных для моделирования напряженно-деформированного состояния ленты были взяты параметры конвейера, приведенные в табл. 1.

Условия закрепления ленты с использованием подвесок были учтены путем наложения связей на узлы, расположенные по краям отрезка ленты, с шагом, соответствующим шагу расположения подвесок и нулевыми вертикальными перемещениями в местах касания роликов лентой. Лента моделировалась треугольными оболочечными конечными элементами. Прикладывая полученное аналитически распределение нагрузки от транспортируемого груза к сетке конечных элементов, сформировали эпюру распределения по поверхности ленты распределенной эксплуатационной нагрузки.

Поле напряжений в ленте в зоне промежуточной разгрузки конвейера с подвесной лентой показано на рис. 4 и 5.

Поперечные напряжения σ_y обусловлены весом транспортируемого груза. Как видно из графика на рис. 4,а, максимальные напряжения в ленте возникают в местах ее крепления к подвеске (сечение 1). В сечении 2 ролики создают дополнительную опору для груза, уменьшая напряжение по бортам ленты. Кроме того, в сечении 2 находится меньше груза, поскольку на участке 1-2 происходит частичная разгрузка конвейера (около 30%). В сечении 4 груз на ленте отсутствует и напряжение в ней создается лишь ее собственным весом и натяжением, создаваемым главным разгрузочным роликом. На рис. 4,б показано изменение напряжений σ_y по длине ленты. В местах установки роликов под лентой изменяется скорость разгрузки конвейера, а значит, и картина распределения напряжений в ленте.

На рис. 5 показаны продольные напряжения σ_x в ленте, обусловленные натяжением ленты. Они практически равномерны на рабочем участке, но несколько выше под разгрузочными роликами, поскольку те создают дополнительное натяжение ленты. Максимальные

Таблица 1.

Исходные данные исследуемого конвейера с подвесной лентой и разгрузочным устройством

Параметр	Значение параметра
Производительность Q , т/ч	300
Длина конвейера L , м	31
Скорость ленты конвейера v , м/с	1,1
Угол откоса в движении для транспортируемого груза (каменный уголь) θ , град	18
Натяжение барабана W , Н	6450
Тип ленты	ТК-200
Ширина ленты $L_{л}$, мм	1200
Толщина ленты $t_{л}$, мм	10
Ширина подвески $L_{п}$, мм	137,5
Расстояние между направляющими B , мм	960
Расстояние между вспомогательными роликами L_p , мм	300
Расстояние между основным и вспомогательными роликами L_{2-3} , мм	1500
Расстояние между основным разгрузочным роликом и направляющей L_y , мм	450
Высота подъема дополнительных разгрузочных роликов H_e , мм	0
Высота подъема основного разгрузочного ролика H_o , мм	350

а)

б)

Рис. 4. Распределение поперечных напряжений σ_y в расчетных сечениях ленты:

а) по ширине ленты (сечения 1-4); б) по длине ленты (сечения а, б, с)

напряжения наблюдаются в месте касания ленты с основным разгрузочным роликом, так как высота его подъема больше, чем у вспомогательных роликов.

Эквивалентные напряжения для различных сечений ленты определяем в соответствии с III теорией прочности по формуле:

$$\sigma_{III} = \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 - 4\tau_{xy}^2}.$$

Результаты расчета распределения эквивалентных напряжений в ленте в зоне промежуточной разгрузки конвейера с подвесной лентой показаны на рис. 6.

Рис. 5. Распределение продольных напряжений σ_x в расчетных сечениях ленты: а) по ширине ленты (сечения 1-4); б) по длине ленты (сечения а, б, с)

Рис. 6. Графики распределения эквивалентных напряжений в расчетных сечениях ленты: а) по ширине ленты (сечения 1-4); б) по длине ленты (сечения а, б, с)

Как видно из графика на рис. 6, максимальные значения эквивалентных напряжений в ленте достигаются в точке контакта ленты с основным разгрузочным роликом. Поэтому целесообразно будет провести дополнительные исследования изменения напряжений в данной точке в зависимости от параметров работы разгрузочного устройства.

Рис.7. Зависимость объемной доли разгрузки от высоты подъема основного разгрузочного ролика

Для этого в первую очередь получим зависимость распределения груза в сечении 3 от высоты подъема ролика. Расчитаем количество выгружаемого груза для других значений высоты подъема основного ролика аналогично произведенным выше вычислениям и построим график зависимости доли груза на ленте от высоты подъема (рис. 7).

Даже при полностью опущенном ролике ($H_o = 0$) примерно 30% груза будет разгружено при помощи вспомогательных разгрузочных роликов. Для предотвращения нежелательной разгрузки необходимо либо

недогружать конвейер на данную величину, либо опускать и вспомогательные ролики. При изменении H_o с 0 до 40 мм объемная доля разгрузки не изменяется. Это связано с провисанием ленты между вспомогательными и основным разгрузочными роликами. Поэтому для улучшения регулирования процесса разгрузки необходимо уменьшить расстояние между сечениями 2 и 4, уменьшив тем самым провисание ленты.

Прикладывая для каждого перемещения основного разгрузочного ролика нагрузку, которую создает оставшаяся

доля груза в сечении 4, получим зависимость напряжений в искомом сечении. На рис. 8 показаны графики распределения напряжений в третьем сечении при различных значениях высоты подъема основного разгрузочного ролика.

С увеличением высоты подъема ролика уменьшается количество груза на ленте, а вместе с этим и напряжения, которые этот груз создает. Однако при значениях $H_o > 360$ мм, напряжения σ_y резко увеличиваются. Это связано с тем, что ролик начинает растягивать ленту, т.к. ее ширина более не позволяет свободного перемещения в данном направлении.

Расчеты показали, что при изменении расстояния между плоскостями, в которых расположены основной и вспомогательный разгрузочные ролики, значения напряжений в ленте остаются практически неизменными. Поэтому для уменьшения дистанции, на которой происходит разгрузка, рекомендуется располагать основные и вспомогательные разгрузочные ролики как можно ближе друг к другу, при условии, что основной разгрузочный ролик не будет отрывать ленту от вспомогательных.

На рис. 9 показано распределение напряжений в ленте при различных положениях двух вспомогательных разгрузочных роликов. Наименьшие напряжения получены при расположении роликов на расстоянии $L_p = L_{л}/3$. В этом случае также достигается наименьший диапазон распределения напряжений по ширине ленты и максимальная степень разгрузки при неизменной высоте подъема роликов.

На рис. 10 показаны напряжения в ленте при холостом ходе конвейера (отсутствии груза). Как видно, в каждой точке ленты напряжения растягивающие. Поэтому можно считать, что лента на разгрузочных роликах устойчивости не теряет.

Рис.8. Напряжения в сечении 4 при различных положениях основного ролика

Рис. 9. Напряжения при различных конфигурациях вспомогательных разгрузочных роликов

Рис. 10. Напряжения в ленте при холостом ходе в расчетных сечениях ленты

Таким образом, в работе был произведен расчет ленты конвейера с подвесной грузонесущей лентой при его промежуточной разгрузке, произведен анализ процесса разгрузки, получены эпюры распределения напряжений в ленте в зависимости от конструктивных параметров конвейера и даны общие рекомендации для проектирования.

The design of the discharge unit for conveyor with hanging belt is described. The mathematic model of discharging process is offered. Analysis of dependences on the discharging process of geometric parameters of the discharge unit. Special attention was paid for searching maximal stresses in belt and ways of stress minimization.

Key words: conveyor, discharge, belt, FEM, stress.

Список литературы

1. Лагерев, А.В. Конвейеры с подвесной грузонесущей лентой - инновационный вид машин непрерывного транспорта / А.В.Лагерев, В.П.Дунаев // Инженерный журнал. Справочник. – 2009.- № 10.- С. 9-14.
2. Лагерев, А.В. Динамические процессы при переходных режимах работы дискретного участка конвейера с распределенным приводом / А.В.Лагерев, Д.Ю.Кулешов // Вестник БГТУ. – 2013. - № 2. – С. 50-56.
3. Селянин, Е.М. Моделирование напряженно-деформированного состояния ленты конвейера с подвесной лентой в зоне промежуточной разгрузки / Е.М. Селянин // Будущее машиностроения России: материалы VII Всерос. конф. молодых ученых и специалистов (24 – 27 сент. 2014 г.) – Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. – С. 377 – 386.
4. Вайнсон, А.А. Подъемно-транспортные машины / А.А. Вайнсон. – М.: Машиностроение, 1989. – 536 с.

Об авторах

Лагерев А.В. – доктор технических наук, профессор, заместитель директора НИИ фундаментальных и прикладных исследований Брянского государственного университета, bsu-avl@yandex.ru.

Селянин Е.М. – аспирант Брянского государственного технического университета, arrhont.es@gmail.com.